

Miquel Abril Forniells

Grado en Arqueología

Universidad de Granada

¿Es una lavadora más bella que la *Victoria de Samotracia*? La cultura material de las actividades de mantenimiento

Las actividades de mantenimiento han sido definidas tradicionalmente como *tanto el conjunto de prácticas relativas al mantenimiento y cuidado de cada uno de los miembros de una comunidad, como las prácticas relacionadas con el reemplazo generacional. Estos trabajos incluyen la preparación de alimentos, su distribución y consumo, la deposición o el almacenamiento. Además implican el cuidado de los miembros infantiles de la comunidad y de aquellos individuos incapaces de cuidar de sí mismos (temporal o permanentemente) por razones de edad y/o enfermedad* (Alarcón, 2010). Estas prácticas se encuentran en la base de toda sociedad, y están presentes en todas las sociedades contemporáneas y pasadas, hasta tal punto que en el yacimiento de Dmanisi (c.1'8 Ma.) podemos encontrar signos indirectos de cuidados (Lordkipandize, 2006): la mandíbula D3900 parece haber perdido los dientes mucho antes de morir. Esto supone un indicativo de la existencia de cuidados especializados consistentes en el procesado de los alimentos. De la misma forma, es conocida la acepción de la antropóloga Margaret Mead en la que pone encima de la mesa que el primer signo de *civilización*¹ presente en el registro arqueológico es un fémur fracturado y sanado (Satrústegui, 2020).

Las actividades de mantenimiento, según Almudena Hernando (2005), se relacionan con los procesos de vinculación a un grupo y con lo que ella misma ha denominado *identidad relacional*. La identidad relacional es una estrategia de refugio colectivo mediante la cual el sujeto se protege del abismo que conforma el mundo diluyéndose en el grupo al que

¹ No obstante, podemos y debemos ser muy críticos con el concepto ya arcaico de *civilización* como constructor de otredad. Esto no resta, empero, la necesidad de establecer narrativas *paralelas y contrahegemónicas* a aquellas constituidas en base a la noción de *tecnología* como *armamento y producción*. Esto será comentado posteriormente.

pertenece y pasándose a definir no por sus cualidades intrínsecas sino por las relaciones que este tiene para con otros miembros del grupo. Cuando en un grupo premia -esto es, que no se niega- la identidad relacional, las actividades de mantenimiento son llevadas a cabo por todos sus miembros -independientemente de que pueda existir una división de tareas-. Sin embargo, con el desarrollo de los procesos de especialización del trabajo y de las narrativas históricas como forma de legitimar el presente, comienza a desarrollarse la *identidad individual*, poniéndose ésta en el centro de todo cambio. Por otro lado, la Historia, como producto de la división y especialización del trabajo, es un discurso atravesado por un proceso de producción masculino. Las mujeres, tradicionalmente asociadas a las actividades de mantenimiento, han sido apartadas de la Historia ya que estas implican circularidad y cotidianeidad. Las actividades de mantenimiento, relacionadas con la cotidianeidad y la circularidad propia de concepciones temporales *míticas* -y, por tanto, no históricas- (Hernando, 2005), no son tomadas en cuenta: la circularidad de la sociedad ilustrada es *negada*, pero eso no significa que no exista, tanto en las actividades de mantenimiento que la sostienen (ibid.) como en la propia actividad productiva, lo cual ha motivado a investigadoras como Francesca Bray a revisar el concepto de *tecnología* y de *técnicas* desde el punto de vista de la producción y reproducción de la realidad cultural² (Bray, 2005). No puede entenderse ninguna sociedad sin sus actividades de mantenimiento asociadas, las valore o no. Hemos de decir, no obstante, que implicaría un doble sesgo asociar *apriorísticamente* las actividades de mantenimiento a las mujeres. En primer lugar, puede constatarse que en sociedades etnográficas actuales, las actividades de mantenimiento pueden permear tanto a hombres como mujeres (Murdock y Provost, 1973; Dragicevic, 2010). De la misma forma, las mujeres se encuentran también inmersas tanto actividades productivas (ibid.) como en procesos de reproducción del yo³ en espacios públicos (Harris, 1988). La asociación entre la doble dicotomía de espacio público/espacio privado y hombres/mujeres respectivamente es una consideración completamente occidental (Bray, 2005) y propia de las sociedades de la Ilustración, es decir, burguesa (Hernando, 2005). Cada grupo cultural establece él mismo sus propias categorías, contradicciones, relaciones de poder y conflictos de intereses. Las generalizaciones en ese sentido son peligrosas y dicen más de nosotros que de ellos.

Así pues, la literatura antropológica y etnoarqueológica especializada en etnografías documenta una infinidad de casos de mujeres realizando todo tipo de labores, desde

² La cultura no solo es una entidad social construida, sino también en *construcción*. La técnica alude a esas dos dimensiones de la cultura, tanto a ese *en train de se faire* como a ese *habitus* normativo.

³ Podríamos hablar de *performatividad* en este caso.

actividades productivas hasta actividades de mantenimiento, pasando por prácticas performativas donde las expresiones corporales gozan de una gran importancia. Todas estas prácticas son indesligables de la cultura material, ya que -de la misma forma que señalábamos en el ensayo anterior- la cultura material está inserta en todos los procesos donde el ser humano desarrolla su práctica, dotando de significados y relaciones propias y/o contextuales a cada objeto. Algunos de los remanentes de estas actividades de mantenimiento han quedado preservados en el registro arqueológico. Sin embargo, la adscripción de la elaboración y uso de estos materiales a determinados géneros así como la funcionalidad aquellos y su significado en el espacio social es una tarea más sencilla de realizar a través de estudios etnoarqueológicos. Podemos traer a colación el caso de los *alakufes*. Los recursos marítimos son realmente importantes para este tipo de sociedades dado el medio geográfico en el que se encuentran -el estrecho de Magallanes-. Dentro de estos grupos, las mujeres son las únicas que conocen la natación y el buceo. Ellas son las que realizan las actividades de marisqueo, normalmente buceando en aguas someras sosteniendo un canasto con la boca (Alarcón, 2010). Mientras tanto, los hombres se dedican a la pesca eventual en la orilla de las playas, no llegando a sumergir mar adentro. Tampoco son ellos quienes reman las canoas y barcas que emplean estas comunidades para adentrarse en el mar. Se trata de un ejemplo donde las mujeres gozan del papel protagonista en la realización de actividades productivas.

En ocasiones, estas actividades productivas se combinan con labores de mantenimiento. Otro caso es el de las mujeres *azda* combinando labores de recolección con labores de crianza (Alarcón, 2010). Para poder combinar estas dos actividades, se ha elaborado una tecnología especializada: un hatillo con el que poder cargar a la cría mientras se recolectan los frutos silvestres. Hablamos, pues, de *tecnologías especializadas* para la realización de actividades de mantenimiento. Esas tecnologías de uso cotidiano (Bray, 2005) tienen resonancias en el modo de vida y en los procesos de práctica y representación en el espacio social de quien las realiza. Podemos observar esto en cómo han influido los procesos de limpieza del textil en el progresivo enclaustramiento de la mujer en el espacio privado. Esta actividad, como veremos, ha sido progresivamente desplazada desde el espacio público al espacio privado a medida que el lavado de ropa se fue constituyendo como *ginecotecnica*⁴ (*ibid.*) propia del ámbito doméstico.

⁴ Las ginecotenias son, para la arqueóloga y antropóloga Francesca Bray, una serie de *tecnologías básicas de la vida cotidiana que definen los roles y actividades de las mujeres y transfieren principios sociales y morales a una red de objetos materiales y partes del cuerpo*.

Diferentes tecnologías implican diferentes relaciones sociales -no solo técnicas- entre el sujeto que las usa y el aparato en concreto que las representa, así como diferentes relaciones sociales entre los diferentes sujetos que componen una sociedad o un grupo social mediatizadas por dicha tecnología. Tanto el caso de una mujer *tarahumara* lavando ropa como en el de un lavadero público responden a lavaderos insertos en el espacio social. Esto implica diversas consideraciones. En primer lugar, las actividades de mantenimiento eran realizadas a la vista de todos, no existiendo un espacio *privado* para ellas. De esta forma, las actividades de mantenimiento consistentes en la limpieza del textil no se niegan, sino que se afirman. Las mujeres se representan en el espacio social, público, realizando este tipo de actividades. Al contrario sucede con la introducción del dispositivo de la lavadora: el desplazamiento de esta actividad a un lugar privado implica su reclusión y, consiguientemente, su *negación* (Hernando, 2005) paradójicamente en una sociedad que valora la higiene personal por encima de muchos aspectos. En segundo lugar, puede verse que los lavaderos públicos actúan no sólo como escenario donde las mujeres se representan y llevan a cabo su rol social a través de la articulación de su práctica, sino también como *foros* donde estas mismas mujeres expresan sus vivencias, sus visiones, opiniones, manifiestan sus frustraciones, desacuerdos, alegrías, miedos, incertidumbres, descubrimientos, etc., desarrollando toda una red de relaciones comunitarias a través de los vínculos emocionales que estos coloquios generan, que mantienen viva esa *identidad relacional* de la que habla Almudena Hernando. La introducción de dispositivos tecnológicos especializados pero, sobre todo, privados, como la lavadora, propios del ámbito doméstico recluyen de forma efectiva a la mujer a ese *espacio doméstico*, tratándose de una profecía autocumplida: primero narrada, y luego llevada a cabo. Esto, progresivamente, termina borrando esos vínculos afectivos que afortunadamente aún perviven en ciertos espacios del mundo rural. Es posible que para algunos tecnócratas postfuturistas -como es el caso de la periodista italiana Giulia Galeotti pero también el absurdamente infame opinólogo argentino Agustín Laje-, una lavadora sea más bella que la Victoria de Samotracia⁵. Sin embargo, hemos de reconocer que el tan citado progreso tecnológico es a la vez *constructor y destructor*, a la par que una cultura -basada en un flujo relaciones sociales constantemente negociadas precisamente por este tipo de procesos- es un constructo en construcción. Los elementos se autoproducen, modifican o eliminan según las tensiones producidas entre los flujos sociales. En este nivel, las ginecotécnicas no son tanto exclusivas como sí lo son excluyentes. La lavadora no ha hecho

⁵ Citando libremente las palabras del Manifiesto Futurista (1909) atribuidas al artista de ideología fascista Filippo Tomaso Marinetti, considerado el principal propulsor e ideólogo del futurismo italiano.

más por la mujer, respondiendo, p.e., a Laje, que conformarle y confirmarle un *habitus* estructurante del modelo de “nueva” familia norteamericana y estructurado para tal cuestión. A nivel sociopolítico y sociotecnológico, es un instrumento de dominación más que de liberación. Una lavadora, por tanto, no es necesariamente más bella que la Victoria de Samotracia. En cambio, sí nos dice más de la sociedad que la usa que esta otra de la sociedad que la produjo.

Bibliografía

Alarcón, E. (2010): “Arqueología de las actividades de mantenimiento: un nuevo concepto en el estudio de las mujeres en el pasado”. *@rqueologia y territorio*, 7, 195-210.

Bray, F. (2005): “La tecnología de la casa estadounidense”. *Dones i activitats de manteniment en temps de canvi. Treballs d'Arqueologia*, 11, 5-24.

Dragicevic, I. (2010): *Las posibilidades del estudio etnoarqueológico del espacio social*. Trabajo de investigación de tercer ciclo. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

Harris, M. (1988): *Introducción a la antropología general*. Madrid: Alianza Editorial.

Hernando, A. (2005): “¿Por qué la historia no ha valorado las actividades de mantenimiento?”. *Dones i activitats de manteniment en temps de canvi. Treballs d'Arqueologia*, 11, 115-133.

Lordkipanidze, D. (2005). “Anthropology: The earliest toothless hominin skull”. *Nature*, 434, 717-8.

Murdock, G. P. and C. Provost (1973): "Factors in the division of labor by sex: a cross-cultural analysis". *Ethnology*, 12(2), 203-225.